

УДК 341

DOI 10.5281/zenodo.15023788

Научная статья

АРКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ «МЯГКОГО ПРАВА» В МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ АРКТИКИ

THE ARCTIC COUNCIL AS A «SOFT LAW» INSTRUMENT IN THE INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF THE ARCTIC

КАПИНОСОВА СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
ФГОУ ВО Санкт-Петербургский государственный экономический университет.

KAPINOSOVA SOFYA ALEXANDROVNA,
St. Petersburg State University of Economics.

Статья посвящена анализу правового статуса Арктического совета. Рассматривается его роль в формировании единого правового пространства Арктического региона. Выявлены особенности организационной структуры Арктического совета, преимущества и ограничения применения механизмов «мягкого права» в международном сотрудничестве, а также ключевые вызовы деятельности Совета. Особое внимание уделено анализу деятельности ключевых рабочих групп и реализации стратегических инициатив, направленных на обеспечение устойчивого развития. В результате оценены перспективы перехода к более жестким правовым инструментам в условиях глобальных вызовов.

The article is devoted to the analysis of the legal status of the Arctic Council. Its role in the formation of a unified legal space of the Arctic region is considered. The features of the organizational structure of the Arctic Council, the advantages and limitations of using "soft law" mechanisms in international cooperation, as well as the key challenges of the Council's activities are revealed. Special attention is paid to the analysis of the activities of key working groups and the implementation of strategic initiatives aimed at ensuring sustainable development. As a result, the prospects for the transition to stricter legal instruments in the context of global challenges are assessed.

Ключевые слова: Арктический совет, правовое регулирование, мягкое право, международное сотрудничество, устойчивое развитие, рабочие группы, экологическая безопасность, геополитические вызовы.

Key words: Arctic Council, legal regulation, soft law, international cooperation, sustainable development, working groups, environmental safety, geopolitical challenges.

Арктический совет (далее – Совет) был учрежден 19 сентября 1996 года в рамках Оттавской декларации [1] восемью арктическими государствами: Канадой, Данией, Исландией, Норвегией, Россией, США, Финляндией и Швецией.

В качестве основной цели создания Совета декларацией установлено развитие международного сотрудничества в Арктическом регионе, особенно в области защиты окружающей среды, устойчивого развития и поддержки коренных народов Арктики. Несмотря на свою международную значимость, Совет функционирует лишь как межправительственный форум без наличия самостоятельной правосубъектности, с некоторыми юридическими атрибутами межправительственной международной организации [10, с. 223].

Следует напомнить, что международно-правовой контур в Арктике формируется комплексом институциональных базовых принципов, международных соглашений. Однако его лейтмотив не ограничивается непреклонным следованием исключительно универсальным нормам международного права для создания правовых основ его деятельности, а акцентирует внимание на уникальности арктического регулирования и необходимого к нему подхода. Оно развивается за счет стремления к обеспечению интернационализации правового порядка в Арктике в целях эффективного управления и освоения циркумполярного пространства на основе применения норм «мягкого права». Применение данных норм осуществляется посредством функционирования неформальных механизмов (институтов). Между тем необходимость установления правового порядка в Арктике отмеченными механизмами остается предметом активной дискуссии со стороны научного сообщества.

Все дело в том, что цели эффективного управления Арктическим регионом сталкиваются с давно существующей проблемой определения статуса арктических пространств, где универсальные нормы международного права практически оставили чувствительные вопросы регулирования без ответа. Например, Конвенция ООН по морскому праву 1982 года не дала четкого ответа о действии секторальной теории. В то же время доминирующего доктринального подхода, признаваемого всеми странами, также не существует. Параллельно этому серьезность проблемы приобретает стремление стран отстоять свою принадлежность к региону Арктики, что может повлечь размывание статусов участников и наблюдателей в Совете. В научной литературе встречается тезис о том, что статус участников Финляндии, Швеции, а также Исландии (государством-предшественником России по председательству в Совете в 2021 году) используется как средство получения полноценного арктического статуса [12, с. 29]. Однако это не совсем так.

Во времена председательства в Совете (2019-2021 гг.) Исландия сделала акцент на проблемах загрязнения арктической морской среды пластиком, гендерном равенстве в Арктике, выбросов черного углерода и метана. Проблемы экологии и природопользования в контексте основной цели исландской повестки – устойчивого развития Арктики – оказались центральными в тексте Рейкьявической декларации 2021 г. [2] При этом, если вспомнить изначальные принципы арктической политики Исландии, закрепленные в тексте Исландской резолюции от 28 марта 2011 года, среди них было и требование о признании статуса Исландии как «арктической державы». Такая смена имиджа оправдана стремлением сохранить равноправное взаимодействие маленького государства с экономически и политически более мощными соседями. Более того, продвижение экологической повестки в Арктике для Исландии является не просто способом заявить о себе, но и принципиальным аспектом: страна расположена на острове в приарктической океанской зоне и факторы экологического состояния океана и атмосферы в Арктики могут быть решающими для поддержания её благополучия.

Следует полагать, что обозначенная проблема выступает ключевым фактором, провоцирующим противостояния как государств-участников, так и стран, преследующих интерес разменять свое символическое присутствие на определенный арктический статус. В существующей парадигме институты с «мягким правом», такими как Совет, позволяют сыграть важную роль в налаживании кооперации и снижении напряженности отношений, складывающихся вокруг Арктики.

Переходя к рассмотрению внутренней структуры форума, следует подчеркнуть, что Совет организован по сетевому принципу, в его рамках одновременно работают правительства, научные организации и представители коренных народов. В его структуре выделяются несколько ключевых элементов.

Во-первых, проводятся министерские встречи, которые проходят раз в два года и на которых принимаются основные решения по вопросам развития региона. Существует и институт старших должностных лиц (Senior Arctic Officials, SAO), они координируют повестку

между министерскими встречами в целях обеспечения непрерывной и последовательной работы Совета.

Во-вторых, важную роль в Совете играют рабочие группы, которые занимаются разработкой стратегических документов и рекомендаций по различным аспектам развития Арктики: вопросы экологии, безопасности, добычи ресурсов и взаимодействия между государствами. Подробнее на них остановимся позже.

В-третьих, в структуру Совета включены постоянные участники – организации, представляющие интересы коренных народов Арктики. Среди них выделяются такие важнейшие объединения, как Циркумпольная конференция инуитов, Международный совет гвичинов, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также ряд других организаций, активно участвующих в формировании арктической политики. Роль этих структур в рамках Совета выходит за рамки консультативной: их участие не только выполняет функцию представления коренных народов в процессе принятия решений, но и способствует интеграции их интересов в стратегические и экономические инициативы самого региона, выступая таким образом связующим звеном между традиционными установками по сохранению исконного арктического ландшафта и современными преобразованиями Арктического региона.

Анализируя правовую природу исследуемой организации, нужно отметить, что Совет не обладает юридически обязывающим статусом, что делает его уникальным субъектом среди международных организаций. Центральным положением является то, что он действует на основе «мягкого права» («soft law»), что выражается в принятии стратегий и рекомендаций, неисполнение которых не влечет правовых санкций.

Следует также выделить отдельную категорию наблюдателей, которая включает 13 неарктических государств, таких как Китай, Индия, Япония, Германия и другие, а также ряд межправительственных и неправительственных организаций. Эти участники имеют возможность следить за процессом принятия решений в рамках Совета, однако при этом не обладают правом голоса.

Участие стран-наблюдателей в деятельности Совета обусловлено прежде всего их национальными интересами, связанными с растущим стратегическим глобальным значением Арктики. Привлекательность Арктического региона как транспортного коридора и ресурсной базы, становящейся доступной для освоения, порождает попытки других стран включить себя в число арктических даже при отсутствии национальной территории в Арктике [14, с. 98].

Ярким примером такой страны может служить Китай как ключевой глобальный экономический актор современности, который активно продвигает инициативу «Арктический шелковый путь», стремясь расширить торговые и транспортные связи с регионами, расположенными в арктической зоне. Это подчеркивает важность Арктики не только как экологического и культурного пространства, но и как ключевого экономического и геополитического региона, в котором пересекаются позиции как арктических, так и неарктических стран.

Эта программа, в свою очередь, предполагает крупные инвестиции в инфраструктуру, модернизацию портов и создание новых транспортных коридоров, которые в дальнейшем позволят получить Китаю доступ к важным ресурсам и усилят его экономическое и геополитическое влияние в регионе.

Рассматривая роль международного арктического сотрудничества со странами-наблюдателями, уместно привести наблюдение профессора Лексютиной Я.В. о двойственности целей Китая в условиях нахождения на арктической международной площадке [13].

С одной стороны, Китай, действуя в статусе постоянного наблюдателя, движется в непосредственной связке с стратегическим сотрудничеством с Россией, которое способствует развитию совместных проектов освоения арктического шельфа, где сам Китай путем от-

крытой политики пытается выстроить взаимодействие с арктическими и приарктическими государствами. С другой – способность Китая проецировать влияние в стратегически важном регионе за счет финансирования и технологического суверенитета создает «дискурсивную власть» Китая на международной арене в виде новых идей о возможном статусе неарктических стран [11].

Как отмечает та же Лексютина Я.В., даже при признании суверенитета арктических государств, активная геополитическая деятельность Китая через сплочение сотрудничества с региональным лидером, наращивает китайское влияние. И хотя международными институтами декларируются принципы уважения суверенных прав приполярных государств и сохранения уникального статуса региона, страны сохраняют тенденцию к избирательному подходу сотрудничества в целях уравнивания своих прав с арктическими.

При этом не только Китай заявляет о своих амбициях в Арктическом регионе: уже сейчас ряд стран, территориально отдаленных от Арктики, стремятся принять участие в освоении ее ресурсов на своих условиях, а в будущем число таких акторов будет лишь увеличиваться. Вовлечение новых игроков еще больше затруднит нахождение баланса интересов, что может повлечь паралич «мягкого права» Совета из-за неспособности выработать приемлемые для всех решения.

Такие действия постепенно запускают процесс трансформации архитектуры управления регионом, что может привести к пересмотру традиционной модели доминирования циркулярных стран с присущими им исключительными правами и территориями.

Указанное является ключевым вызовом современности для Совета, которому предстоит принять одно из решений: либо адаптироваться под условия многополярного мира и стать площадкой для нахождения консенсуса между государствами и объединениями стран по освоению и защите Арктики, либо отправиться на «свалку истории» в копилку к иным международным институтам, не подтвердившим свою эффективность.

В этой связи уместно обратить внимание на затронутую в исследовании Е.М. Парусова, А.Д. Черкасова и М.М. Сорокина проблему существующей институциональной слабости Совета, вызванной мягко-правовым форматом его регулирования [15]. В данной работе ученые высказывают мысль о том, что собственные интересы государств, в особенности тех, кто имеет контроль и ресурсное доминирование в регионе, определяют порядок функционирования и существования Совета. Стоит отметить, что влияние США сказывается на уровне авторитета Совета, оставляя за собой право на односторонние действия (блокирование инициатив) и давление на менее влиятельные государства. Примером воспрепятствования деятельности других стран в Арктическом регионе со стороны США может служить принятие мер, ограничивающих взаимодействие между Исландией и Китаем.

Отсутствие же обязательной силы позволяет государствам использовать механизм гибкости форума для продвижения собственных интересов. Избирательный подход в сотрудничестве приводит к недееспособности Совета, ограничивает его эффективность в урегулировании вопросов и препятствует выработке единых унитарных правовых норм для регулирования отношений, складывающихся в процессе освоения Арктики [13, с. 105].

В качестве примера противодействия стремлению усилить роль Совета можно привести Илулиссатскую декларацию 2008 года, в которой страны арктической пятерки, недвусмысленно заявили об отсутствии намерения «разрабатывать новый всеобъемлющий международно-правовой режим для управления Северным Ледовитым океаном» [3]. Наряду с закреплением статуса-кво «арктической пятеркой» путем отсылки к зафиксированному уникальному статусу прибрежных государств, последние выразили готовность активно участвовать в деятельности Совета.

Такое решение арктических стран сделано в условиях непростой геополитической обстановки, поэтому обозначенные перспективы регионального сотрудничества в тексте доку-

мента и сам факт отнесения вопросов, не имеющих отношения к обеспечению безопасности и целостности региона к Совету в угоду защиты суверенных прав, по большей части сделано лишь для того, чтобы исключить риски в будущем. Опыт прошедших лет позволяет предполагать формирование у арктических стран готовность отстаивать те же принципы, но уже на международной площадке Совета с пересмотром статуса наблюдателей и наличием механизмов введения санкций, сдерживающих всякое стремление подорвать статус прибрежных государств.

Примечательно, что Швеция и Финляндия не участвовали в переговорном процессе и восприняли инициативу пяти арктических стран как попытку расчленения организации. Такая реакция обнажает глубинные противоречия между членами Совета, и очередной раз демонстрирует продавливание интернационализации региона, создающую угрозу национальной безопасности арктических государств.

Здесь уместно задаться вопросом, насколько вообще обоснованно членство в Совете Финляндии и Швеции, если данные государства не хотят признавать сложившихся реалий, согласно которым «арктическая пятерка» является движущей силой координационных процессов стратегического управления регионом? Выход к «большой» Арктике данные страны не имеют, даже с учетом факта нахождения части их территорий за Полярным кругом. Они обосновывают свои притязания «историческими правами» через ранее принадлежавшие им пространства, имеющие выход к арктическому бассейну. Так Швеция владела Финляндией и Норвегией, а Финляндия с 1920 по 1944 гг. владела Печенгой. Однако, по сути, эти «исторические права» являются лишь косвенным выражением реваншистских настроений маленьких государств, попыткой пересмотреть международный статус-кво. Такие настроения не только не должны поддерживаться, но и должны встречать противодействия как угроза международному миру и стабильности.

Такое положение вещей, на первый взгляд, указывает на номинальную роль Совета, ограниченную волей «арктической пятерки». Однако совпадение позиций некоторых акторов допускает мысль о том, что волеизъявление стран-участников именно арктических государств позволит пересмотреть модель функционирования Совета. В противном случае, игнорирование необходимости внесения изменений в механизмы деятельности Совета может привести к тому, что вопросы по поводу управления Арктикой будут решаться вопреки его работы. Поскольку неарктические государства могут оказывать значительное влияние на альтернативных форумах, членам Совета важно координировать свои усилия для обеспечения своего первенства при регулировании деятельности в Арктике, сталкивающегося с конкуренцией со стороны глобальных игроков.

Несмотря на ограничения, связанные с «мягким правом», и внутренние противоречия по ряду вопросов, Совет оказывает решающую роль в создании правовой базы для сотрудничества в Арктическом регионе. Именно благодаря его деятельности были заключены одни из самых важных международных соглашений, имеющих юридически обязывающую силу, такие как Соглашение о сотрудничестве в области авиационного и морского поисково-спасательного обеспечения в Арктике и Соглашение о сотрудничестве в области предотвращения морских нефтяных загрязнений и превентивных мер, способствующих избежанию катастроф. Эти документы свидетельствуют о том, что, несмотря на отсутствие обязательных правовых норм, инициативы Совета показывают значительное влияние на развитие международного права в Арктике, а его роль как института, обеспечивающего правовую и оперативную координацию, становится все более заметной и эффективной.

Рассматривая роль «мягкого права» в международной правовой деятельности Совета, стоит заметить, что «мягкое право» («soft law») в международном праве предполагает правовые механизмы, которые, несмотря на свою формальную правовую природу, не имеют обязательного юридического характера и не влекут за собой юридической ответственности в

случае их невыполнения.

Мягкое право является ключевым регулятивным инструментом в юрисдикциях международных организаций, в том числе и таких как Совет, где участники склонны использовать гибкие инструменты для координации своих действий в условиях многополярности и разнообразия национальных интересов. В отличие от «жесткого права» («hard law»), мягкое право не навязывает прямых обязательств, но способствует выработке общих стандартов, подходов и рекомендаций, что в таком контексте особенно необходимо для регионов с деликатной экологической ситуацией, как Арктика.

При этом, как отмечают Г.Г. Шинкарецкая и Т.В. Редникова, хоть мягкое право лежит в основе учредительного документа Совета, последнее начинает играть более авторитетную роль и является наиболее подходящим местом для формирования международной координации в Арктике [16, с. 30].

Указанное, в свою очередь, создает условия для согласованного поведения государств, обеспечивая гибкость в реагировании на меняющиеся обстоятельства. По мнению ученых, переход от мягкого права к жестким нормам становится необходимым в условиях кризисных ситуаций, таких как экологические катастрофы, территориальные споры и угрозы международной безопасности. Несмотря на значительные преимущества гибкости «мягкого права», оно далеко не всегда гарантирует достаточную согласованность действий государств, особенно в контексте глобальных деструктивных процессов, таких как изменение климата и усиление концентрации геополитической напряженности.

В этой связи, необходимость перехода к более «жестким» правовым инструментам представляется справедливым решением для Арктики, где усиливающаяся экономическая и геополитическая активность предопределяет необходимость внедрения более строгих и структурированных регуляторных механизмов, направленных на обеспечение долгосрочной стабильности и безопасности региона.

Учитывая масштаб и комплексный характер вызовов, стоящих перед Арктикой, необходимо формирование институциональных и правовых структур, способных эффективно управлять конфликтующими интересами и минимизировать риски, связанные с ресурсной эксплуатацией, изменением климата и территориальными спорами. В этом случае переход к строгому правовому регулированию представляется не только желательным, но и неизбежным шагом для обеспечения устойчивого развития региона в условиях растущей глобальной конкуренции и межгосударственного соперничества.

Совет, играя ключевую роль в координации действий стран-участников, обеспеченных устойчивым развитием региона, активно участвует в регулировании и важных вопросов, связанных с добычей и освоением шельфа. Рабочие группы Совета разрабатывают стратегии и рекомендации, направленные на минимизацию экологических рисков, связанных с эксплуатацией природных ресурсов в Арктике, а также на обеспечение устойчивого развития.

К примеру, одной из самых значимых рабочих групп является РАМЕ (Protection of the Arctic Marine Environment) [4]. Данная рабочая группа занимается вопросами охраны морской среды и регулирует вопросы, связанные с нефтегазовыми операциями в Арктике. Эта группа разработала арктический план действий по охране морской среды, который содержит подробные рекомендации по минимизации воздействия на экосистему, управлению рисками, связанными с разливами нефти, и установлению экологически устойчивых стандартов для морской добычи в условиях Арктики.

Другой, не менее важной группой является SDWG (Sustainable Development Working Group) [9], которая разрабатывает стратегии, учитывающие социально-экономические аспекты добычи природных ресурсов, в том числе взаимодействие с коренными народами Арктики. Согласно документам и информационным ресурсам, рабочая группа в своей деятельно-

сти учитывает не только экономические интересы стран, но и охрану традиционных земель коренных народов, которые могут пострадать от интенсивного освоения ресурсов.

Рабочая группа АМАР (Arctic Monitoring and Assessment Programme) занимается сбором и анализом данных об изменениях климата, уровнях загрязнения и состоянии биоразнообразия в Арктике [5]. На основе этих данных АМАР формирует рекомендации для государств, способствующие снижению негативного воздействия на экологические системы региона и обеспечивающие основу для разработки национальных и международных экологических стратегий.

Не менее важную роль играет рабочая группа ЕРРР (Emergency Prevention, Preparedness and Response) [8], которая разрабатывает стратегии для предупреждения и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в Арктике, такие как разливы нефти и другие экологические катастрофы. ЕРРР координирует усилия стран-участников для разработки стандартов безопасности и планов действий, позволяющих минимизировать последствия аварий, что особенно актуально в условиях растущей промышленной активности в регионе.

Особое внимание следует уделить рабочей группе САФФ (Conservation of Arctic Flora and Fauna), сосредоточенной на сохранении биоразнообразия Арктики [7]. САФФ разрабатывает долгосрочные стратегии, направленные на защиту уникальных экосистем, сохранение популяций редких видов и восстановление природного баланса в условиях климатических изменений. Результаты работы САФФ лежат в основе рекомендаций, которые помогают государствам адаптировать свои экологические политики для сохранения природного наследия региона.

Последняя рабочая группа – АСАР [6] (Arctic Contaminants Action Program) – занимается разработкой стратегий, направленных на снижение загрязнения окружающей среды токсичными веществами, такими как тяжелые металлы, пестициды и др. АСАР, в свою очередь, формирует рекомендации, которые могут стать основой для ужесточения национальных и международных мер по экологическому регулированию, способствуя снижению риска экологических катастроф в Арктике.

Особенности устойчивого развития в Арктике заключаются в том, что для этого региона необходима интеграция различных факторов — экологической, социальной и экономической устойчивости, с учётом уникальных детерминант, таких как ограниченность инфраструктуры, сложные геополитические реалии, стратегическая важность наличия природных ресурсов и их эксплуатация в условиях растущего спроса. Важными также является роль коренных народов.

Что касается документов, принятых по результатам председательства стран-участников, следует отметить, что арктическая стратегия устойчивого развития стала продолжением усилий, начатых ранее в рамках других международных инициатив. Ключевой и объединяющей целью каждой арктической повестки является обеспечение устойчивого развития региона. Это включает в себя достижение гармонии между экономическими приоритетами, такими как добыча природных ресурсов и рыболовство, и обеспечению международно-правового протектората над уязвимой экосистемой Арктики.

Ключевыми вопросами в рамках арктического международного взаимодействия является делимитация морских границ и права на шельф. Не стоит забывать о том, что Арктика стратегически является чрезвычайно важным регионом, где проходят территориальные споры между различными государствами. Так, к примеру, Россия и Канада имеют разногласия по поводу принадлежности некоторых участков арктического шельфа. В этом свете Совет служит опорным плацдармом для взаимного диалога между странами и дальнейшей разработки совместных решений.

И хотя деятельность Совета оказывает большое влияние на развитие международно-правового регулирования в Арктике, в ряде случаев отсутствие у Совета мандата на деятель-

ность, выходящую за рамки его основополагающих принципов, препятствует трансформации международного форума в действенный инструмент совместного управления Арктикой.

Отдельным принципиальным вызовом для Совета служит нарастающая милитаризация Арктики, обусловленная, прежде всего, экспансией НАТО и потребностью в реагировании на неё со стороны России. Со временем этот аспект лишь увеличивает своё значение и уже в недалёком будущем может оказаться ключевым во взаимоотношениях приарктических государств. И здесь заинтересованным сторонам ещё только предстоит найти баланс между основополагающим принципом Совета об исключении вопросов военной координации и возможностью Совета стать площадкой по продвижению ограничения размещения вооружений и стимулирования демилитаризации Арктического региона.

Как отметил посол Н.В. Корчунов, будущее Арктики зависит от баланса между национальными интересами и многосторонними механизмами. Совет, оставаясь гибким институтом, должен эволюционировать, чтобы не стать заложником собственной декларативности.

Необходимо отметить, что несмотря на геополитические разногласия, страны, такие как Норвегия и США, активно участвуют в разработке унифицированных экологических стандартов для добычи углеводородов на шельфе, что, в свою очередь, помогает минимизировать экологические и экспансивные риски.

Также одним из наиболее существенных примеров сотрудничества является соглашение между Россией и Норвегией, которое регулирует не только вопросы делимитации морских границ, но и коллективное освоение природных ресурсов на шельфе Баренцева моря. Данное соглашение позволило нормализовать взаимоотношения между странами даже несмотря на существующие политические разногласия, и установить релевантные в сложившейся ситуации в Арктическом регионе механизмы для безопасности и международно-правового и экономического сотрудничества.

Подводя итог вышеизложенному, Совет можно охарактеризовать как независимый и современный политико-правовой институт, призванный обеспечивать решение ряда важных задач. Такой институт имеет возможность в рамках своей деятельности укрепить роль мягкого права в арктическом управлении морскими пространствами Арктики и трансформировать декларируемую нейтральность региона в полноценный международный институт, обладающий правосубъектностью, что позволит ему принимать обязательные к исполнению решения.

Для реализации указанной цели необходимо провести ряд мероприятий:

1) расширить мандат Совета при условии необходимости достижения обязательного консенсуса пятью арктическими странами, в целях наделения Совета компетенцией на принятие решений в вопросах демилитаризации Арктического региона.

2) для стабильной работы и сохранения первоначально заложенного статуса арктических государств предлагается внедрение двухуровневой системы принятия решений: вопросы, относящиеся к безопасности, добывающей инфраструктуры, демилитаризации – решения должны приниматься путем квалифицированного большинства (5 голосов арктических стран – Россия, Канада, США, Норвегия и Дания) вместо консенсуса 8 голосов членов-участников. По вопросам экологической безопасности оставить консенсус восьми государств-участников.

3) наделить стран-наблюдателей Совета правом самостоятельно выдвигать инициативы, проекты, но не формировать для них правила, соблюдая границы суверенных прав арктических стран при формировании арктической политики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Оттавская декларация об учреждении Арктического совета (Отава, 19 сентября 1996 г.).

URL <https://oarchive.arctic-council.org/items/fb29e6d2-d60c-43ca-8e46-fa7a505033e0>.

2. Рейкьявская декларация (Рейкьявик, 20 мая 2021 г. URL: <https://arctic-council.org/ru/resources/reykjavik>).

3. Илулиссатская декларация (Декларация Конференции по вопросам Северного Ледовитого океана, Илулиссат, Гренландия, 27-29 мая 2008 года). URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/rso/1716188.

4. Рабочая группа по защите арктической морской среды (PAME). URL: <https://arctic-council.org/about/working-groups/pame>.

5. Рабочая группа по реализации программы арктического мониторинга и оценки (AMAP). URL: <https://arctic-council.org/ru/about/working-groups/amar>.

6. Рабочая группа по устранению загрязнения Арктики (ACAP). URL: <https://arctic-council.org/about/working-groups/acap>.

7. Рабочая группа по сохранению арктической флоры и фауны (CAFF). URL: <https://www.caff.is>.

8. Рабочая группа по предупреждению, готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций (EPPR). URL: <https://register.eppr.org/ru/about/working-groups/eppr>.

9. Рабочая группа по устойчивому развитию (SDWG) // Официальный сайт Арктического совета. URL: <https://arctic-council.org/ru/about/working-groups/sdwg>.

10. Журавель В.П. Арктический совет: основные вехи развития (к 25-летию образования) // Арктика и Север. 2022. № 46. С. 220-233.

11. Кобзева М.А. Современная арктическая политика Китая. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2019. 225 с.

12. Конышев В.Н., Сергунин А.А. Международные организации и сотрудничество в Арктике // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2011. № 3. С. 27-36.

13. Лексютина Я.В. Китай и Индия в Арктике: интересы, стратегии и сотрудничество с Россией // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2019. № 4 (51). С. 40-48.

14. Никитина Е.Н., Пожилова Н.А. Управление устойчивым развитием в Арктике // Мировая экономика и международные отношения. 2022. Т. 66. № 10. С. 93-101.

15. Парусова Е.М., Черкасова А.Д., Сорокин М.М. Арктический совет: вопросы развития международного сотрудничества в регионе // Научные труды СЗИУ РАНХиГС. Т. 12. Вып. 1(48). СПб.: СЗИУ РАНХиГС, 2021. С. 105-112.

16. Шинкарецкая Г.Г., Редникова Т.В. Влияние Арктического совета на формирование единого правового пространства в Арктическом регионе: реалии и перспективы // Международное право. 2022. № 1. С. 30.

Поступила в редакцию: 10.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Капиносова С.А., 2025.